

Autrice

Aurore Fransolet

Contributeur·rice·s

Tom Bauler
Deborah Lambert
Nicola Da Schio
Lucy Perineau

Date

Octobre 2025

Mots clés

Inégalités sociales-
écologiques
Transition juste
Bruxelles
Études urbaines
Prospective

Pacte social- écologique

Un scénario d'évolution des inégalités
sociales-écologiques à Bruxelles à
l'horizon 2050

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme Prospective Research d'Innoviris

Avant-propos

Ce récit fait partie d'un ensemble de quatre scénarios explorant différents futurs possibles des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050. Ils ont été élaborés de manière participative dans le cadre du projet de recherche *Coping with climate debt through just transition: Exploration and analysis of just energy and greening transition scenarios for the Brussels-Capital Region* (COGITO).

Ces scénarios contrastés partagent une même hypothèse climatique : une trajectoire de réchauffement global de +3,2 °C d'ici la fin du siècle, correspondant à un scénario tendanciel. Ils se distinguent par la nature des réponses apportées à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques. Le scénario *Hub de croissance durable* repose sur une approche techno-optimiste de croissance « verte », *Pacte social-écologique* et *Bastion de résilience* s'inscrivent dans deux courants de la post-croissance, respectivement l'économie du bien-être et la décroissance¹, tandis que *Forteresse verte* se fonde sur une approche autoritaire ethno-nationaliste. Ces réponses, déjà présentes dans les débats publics et politiques contemporains, constituent des « germes de changement » susceptibles de façonner le futur de Bruxelles.

Les récits prospectifs, co-construits avec des expert·e·s des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles, mettent en évidence la manière dont les choix politiques et collectifs faits aujourd'hui pourraient accentuer, réduire ou reconfigurer ces inégalités dans le futur. Ils poussent la logique de chaque scénario jusqu'au bout, afin de mettre en lumière leurs limites, tensions, contradictions et parfois leurs incohérences internes – révélatrices des écueils propres à chaque type de réponse.

L'objectif n'est donc pas d'esquisser des futurs *souhaitables* ou *probables*, mais d'explorer des futurs *possibles*, conçus comme des récits nuancés et ouverts. Ces récits visent à nourrir la discussion et la délibération collective pour construire une transition juste à Bruxelles. Ils invitent à interroger les différentes réponses politiques envisagées aujourd'hui face aux défis sociaux-écologiques, et à co-construire, sur cette base, une vision partagée d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable – ainsi que les trajectoires permettant de le concrétiser.

Les scénarios sont accompagnés de cartes proposant des représentations illustrées et spatialisées de certains aspects de ces futurs urbains. Ces cartes sont issues d'un dialogue entre les chercheur·euse·s et l'artiste Lucy Perineau, au croisement de l'analyse prospective et de la pratique graphique. Elles incluent des témoignages de personnages fictifs, imaginés par les participant·e·s aux ateliers au cours d'un jeu de rôle, puis retravaillés par l'équipe de recherche.

L'ensemble des scénarios et les cartes en haute résolution peuvent être consultés via le QR code ci-dessous ou en vous rendant dans l'onglet « Ressources » de notre site web : www.cogito.brussels. Le site reprend également les autres publications produites dans le cadre du projet COGITO, dont le rapport final « Construire une transition juste à Bruxelles : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à l'horizon 2050 » qui offre un aperçu de la méthode de prospective participative mise en œuvre pour élaborer les scénarios.

¹Une différence centrale entre ces deux courants tient à leur conception du rôle des institutions en place dans les transformations sociales-écologiques : l'économie du bien-être mise sur des stratégies visant à refonder progressivement les institutions existantes, tandis que la décroissance privilégie des stratégies axées sur le développement d'alternatives en marge des structures de pouvoir établies (ex. : mouvement sociaux, initiatives communautaires) ([Kommandeur et al., 2025](#)).

Remerciements

L'autrice remercie les expert·e·s ayant participé aux ateliers prospectifs pour leur créativité et la richesse de leurs contributions, ainsi qu'Éloi Laurent et Vincent Calay pour leur relecture attentive et leurs retours constructifs sur le scénario. Toutes les erreurs ou imprécisions qui subsisteraient relèvent de la seule responsabilité de l'autrice.

Pour citer ce document :

Fransolet, A. (2025). Pacte social-écologique : Un scénario d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050. COGITO Scénario 2. DOI : 10.5281/zenodo.17392069

Genèse (2025–2030)

Des années sombres marquées par un renforcement des inégalités sociales et une accélération des dégradations écologiques

La seconde moitié des années 2020 est particulièrement éprouvante pour les Bruxellois·e·s. La réduction drastique des dépenses sociales – notamment dans les domaines de la santé, des assurances chômage, des retraites et de l'éducation – imposée sous couvert de politiques d'austérité par le gouvernement fédéral et par la Région de Bruxelles-Capitale affecte lourdement la population, et surtout les groupes les plus vulnérables, accentuant les inégalités sociales. Ces problèmes sociaux sont aggravés par la disparition d'ASBL et d'autres acteurs du care, fragilisés par des coupes dans les subsides.

Parallèlement, le désengagement des autorités fédérales et régionales en matière de politiques climatiques et environnementales, jugées trop coûteuses, liberticides, voire injustes, exacerbe les problèmes écologiques. Ce recul, qui se traduit notamment par la suppression des primes à la rénovation des bâtiments et le report du renforcement de la zone de basses émissions, conduit au maintien d'un niveau de pollution élevé qui affecte particulièrement les seniors, les personnes souffrant de maladies chroniques et les enfants. Les vagues de chaleur, toujours plus fréquentes et intenses, deviennent, elles aussi, une menace croissante pour la santé et le bien-être des Bruxellois·e·s, en l'absence de réponses gouvernementales suffisantes. L'inaction climatique génère également une amplification de l'éco-anxiété au sein de la population, surtout chez les jeunes adultes et les femmes².

Par ailleurs, l'accélération de la transition numérique, promue par la Région, augmente l'empreinte écologique de la ville, creuse la fracture digitale et alimente une « épidémie de solitude » aux conséquences délétères sur la santé mentale et physique des habitant·e·s.

De fortes tensions sociales et politiques mettant les gouvernements sous pression

Les problèmes engendrés par l'affaiblissement de l'État social et l'inaction politique face à l'urgence écologique plongent Bruxelles, la Belgique et le reste de l'Europe dans une période d'intenses instabilités sociales et politiques, qui mettent en péril la démocratie et la paix sociale. Ces troubles sont alimentés par la convergence inattendue de deux phénomènes antagonistes : la montée des populismes de droite et le développement d'une alliance sociale-écologique.

La montée des populismes

La montée en puissance des populismes de droite atteint un point critique. Elle émerge d'une défiance croissante envers les élites politiques, elle-même nourrie par l'aggravation des inégalités sociales et l'absence de réponse politique satisfaisante à

² [1 Belge sur 10 souffre d'éco-anxiété sévère](#). UCLouvain. 15 novembre 2021.

cette problématique. Les agressions violentes, parfois mortelles, perpétrées par des groupes d'extrême droite contre des migrant·e·s et des militant·e·s écologistes se multiplient, choquant l'opinion publique et exacerbant les tensions politiques.

À Bruxelles, ces violences atteignent leur paroxysme en janvier 2027, lorsque le quartier européen, puis une partie du centre-ville, deviennent le théâtre d'une révolte sans précédent. Orchestrée par des groupes d'extrême droite venus de toute l'Europe pour s'opposer à l'extension du système d'échange de quotas d'émission européen (EU ETS) au transport routier et aux bâtiments, cette mobilisation gagne également de nombreux citoyen·ne·s qui craignent une hausse des prix de l'énergie, plongeant ainsi la ville dans la violence et le chaos pendant plusieurs semaines et contraignant finalement l'Union européenne (UE) à reporter la mise en œuvre de cette politique. Cette même année se clôture avec une attaque meurtrière contre un camp de réfugiés climatiques installé au parc Maximilien, suivie d'un attentat à la bombe contre le siège du Parti socialiste, dont le président avait publiquement défendu l'idée d'une aide d'urgence pour ces migrant·e·s.

Le développement d'une alliance sociale-écologique

Concomitamment, et en opposition à cette dynamique, les mobilisations pour un Pacte Social-Écologique post-croissant s'intensifient. Elles sont portées par une coalition inédite composée de syndicats, d'ONG environnementales et de développement, d'associations de lutte contre la pauvreté et les inégalités, d'organisations de jeunesse, d'associations féministes, de fédérations de compagnies d'assurance, de mouvements citoyens divers et de scientifiques. Mettant en lumière les liens structurels entre les inégalités sociales et les dégradations écologiques³, ces mobilisations appellent à une stratégie capable de répondre de façon intégrée aux défis sociaux et écologiques. La montée en puissance de l'alliance sociale-écologique, soutenue par un nombre croissant de citoyen·ne·s, est rythmée par des marches pour la justice sociale-écologique, des grèves générales, ainsi que des blocages et des occupations d'industries pétrolières, de routes et d'autres infrastructures polluantes.

Ces luttes, déployées à travers toute l'Europe, sont aussi marquées par plusieurs drames qui bouleversent et polarisent l'opinion publique. À Bruxelles, en mars 2028, une jeune militante écologiste s'immole devant la Commission européenne, laissant derrière elle une lettre qui dénonce « le mépris des élites pour les vies humaines et la planète ». Peu de temps après, le PDG d'une grande compagnie pétrolière est assassiné en plein jour sur l'avenue Louise par un militant écologiste, un acte qui déclenche de vifs débats sur la criminalisation des mouvements écologistes radicaux.

Un tournant historique vers un nouveau contrat social au-delà de la croissance économique

Le « Pacte Social-Écologique Européen » pour rétablir la paix sociale

³ Les acteurs en faveur du Pacte Social-Écologique se sont notamment appuyés sur le [Rapport du Haut Comité pour une transition juste](#) publié quelques années plus tôt.

Confrontés à ces menaces, l'UE et ses États membres se retrouvent dans une période de crises rappelant l'instabilité de l'après-Seconde Guerre mondiale. Tirant les leçons de cette époque, où les réformes majeures menant à la construction de l'État-providence avaient permis d'apaiser les conflits sociaux et de marginaliser les mouvements extrémistes, les dirigeants européens, sous une pression sociale et politique extrême, adoptent en mai 2028 le « Pacte Social-Écologique Européen ». Fruit de semaines de négociations houleuses et d'un dialogue intense avec la société civile, cette version refondée du Pacte Vert Européen de 2019 entend rétablir la paix sociale en Europe en répondant à la double urgence sociale et écologique dénoncée par les citoyen·ne·s dans la rue.

En plaçant la justice sociale et la soutenabilité écologique au cœur de ses priorités, le Pacte Social-Écologique marque une rupture fondamentale avec son prédécesseur centrée sur la croissance verte. Son objectif principal est d'assurer, à l'horizon 2050, la transition juste vers une économie du bien-être, c.-à-d., une économie post-croissante assurant la satisfaction des besoins fondamentaux de tous dans le respect des limites planétaires⁴. Le développement de cette stratégie de « post-croissance⁵ » – la première au monde – repose sur un constat de plus en plus reconnu par les acteurs politiques et la communauté scientifique de l'époque, selon lequel la croissance économique dégrade la biosphère et, par extension, le bien-être humain qui en dépend, appelant ainsi à repenser fondamentalement le modèle économique⁶.

Elle est alimentée par les réflexions et débats sur la post-croissance, amorcés en Europe au début des années 2020, notamment dans le cadre des travaux de l'Agence européenne de l'environnement⁷, du Centre de recherche du Parlement européen⁸ et des Maires pour l'économie du bien-être (M4WE)⁹ (autrefois appelés « Les Maires pour la Croissance Économique (M4EG) »), mais aussi de la [Conférence « Beyond Growth »](#) organisée en mai 2023 par le Parlement européen et des importants programmes de recherche sur la question financés par l'UE¹⁰.

Bruxelles sur la voie d'une transition juste vers une économie du bien-être

Sous l'impulsion de l'UE, la Région de Bruxelles-Capitale, comme la Wallonie et de nombreuses autres régions d'Europe, s'engage résolument dans la transition juste vers une économie du bien-être en 2050. En revanche, la Flandre, soucieuse de maintenir la

⁴ Pour en savoir plus sur l'économie du bien-être, voir la section dédiée à la présentation du concept dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

⁵ Pour en savoir plus sur la post-croissance, voir Petit, O., Bauler, T., & Froger, G. (2022). [Économie écologique : Une perspective Européenne](#). De Boeck supérieur

⁶ Voir par ex. : Dixon-Decleve, S. (with Gaffney, O., Ghosh, J., Randers, J., Rockstrom, J., & Stoknes, P.E.). (2022). [Earth for All: A Survival Guide for Humanity: Report to the Club of Rome](#). New Society Publishers, Limited.

⁷ European Environment Agency (2021) [Growth without economic growth](#)

⁸ European Parliamentary Research Service (2023) [Beyond growth: Pathways towards sustainable prosperity in the EU](#)

⁹ Mayors for Economic Growth (2024) [Urban Development Beyond Growth](#)

¹⁰ Voir par ex. : [A Post-Growth Deal](#) (REAL), [Measuring what Matter: Policy pathways to sustainable and inclusive wellbeing](#) (MERGE), [Wellbeing, Inclusion, Sustainability & the Economy](#) (WISE Horizon) et [Towards an economy for sustainable well-being: Integrated policies and transformative indicators](#) (ToBe)

prospérité et la compétitivité de son économie, continue de prioriser la croissance économique au détriment des objectifs sociaux et écologiques. Ce renforcement du clivage politique et idéologique entre le Nord et le Sud du pays conduit d'ailleurs, quelques années plus tard, à une crise politique majeure qui se solde par l'adoption de la Septième Réforme de l'État qui limite les compétences de l'État fédéral belge aux seules fonctions régaliennes.

Pour soutenir la concrétisation de ce projet social-écologique, le gouvernement bruxellois rejoint le [Wellbeing Economy Governments partnership](#) (WEGo), un partenariat entre gouvernements nationaux et régionaux désireux de partager leur expertise et des pratiques politiques transférables afin de faire progresser leur ambition commune de construire des économies du bien-être. L'intégration de WEGo, permet à Bruxelles de bénéficier de l'expérience de pays tels que la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, l'Islande et la Finlande déjà membres de ce réseau depuis la fin des années 2010.

L'adoption du Brussels Donut et du premier budget de bien-être

Comme bon nombre de régions et d'États engagés dans construction d'une économie du bien-être, la Région Bruxelloise réduit l'importance du PIB au profit d'indicateurs alternatifs plus adaptés pour rendre compte du bien-être humain dans sa multi-dimensionnalité. Le *Brussels Donut*, développé au début des années 2020 par Bruxelles Environnement avant de sombrer dans l'oubli, devient ainsi à partir de 2029 la principale boussole de la région. Basé sur la théorie du *Doughnut Economics*¹¹ de Kate Raworth, cet outil combine des indicateurs relatifs au plancher social (ex. : santé, alimentation, logement...) et au plafond écologique (ex. : climat, air, flux de matière...) pour établir un diagnostic social-écologique du territoire¹².

En outre, inspirée par le succès de la politique menée par la Nouvelle Zélande¹³, le gouvernement bruxellois adopte la même année un « budget de bien-être », outil d'allocation budgétaire priorisant les dépenses publiques en fonction de leur impact sur le bien-être. Pour le premier budget, d'application pour l'année 2030, la région détermine, sur la base d'une analyse des indicateurs du *Brussels Donut* et d'une large consultation de la société civile et des citoyen-ne-s, cinq priorités : la santé physique et mentale, les liens sociaux, l'accès à un logement décent et abordable, la transition vers une économie zéro carbone, et le bien-être des enfants. Toutes les propositions de dépenses publiques sont évaluées et classées sur la base d'indicateurs correspondant à chacune de ces cinq priorités. Ce dispositif donne lieu en 2030 à un niveau record d'investissement dans la prévention sanitaire, la lutte contre l'isolement des personnes âgées, la production et la rénovation des logements sociaux, le développement des infrastructures et services de transports en commun, et la mise en place de solutions fondées sur la nature dans les écoles et leurs abords¹⁴.

¹¹ Doughnut Economics Action Lab (2025). [About Doughnut Economics](#)

¹² Voir BeDonut (2025). [Le portrait Donut de la Région Bruxelloise](#)

¹³ WEAll (2025). [New Zealand: Implementing the Wellbeing Budget](#)

¹⁴ Voir par ex. : le projet [CoolSchools](#)

Contexte global en 2050

Un monde polarisé, exposé à des risques climatiques et environnementaux sans précédent

La plupart des pays européens, l'Islande, la Nouvelle-Zélande et les autres régions du monde engagées dans la construction d'une économie du bien-être, ont drastiquement réduit leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et bon nombre d'entre eux ont atteint la neutralité carbone en 2050, voire avant.

LE BRUXELLOIS¹⁵

2050

Discussions difficiles entre l'ambassadeur Bruxellois de la biodiversité et le ministre de l'économie US

Cependant, le changement climatique global n'a pu être endigué. Cet échec est notamment imputé aux activités économiques de pays tels que les États-Unis, où Donald Trump, après avoir effectué deux mandats à la présidence, est remplacé par Elon Musk. En réponse au tournant post-croissant amorcé dans certaines régions du monde à la fin des années 2020, ces derniers ont, sous couvert de défense des « libertés individuelles », opté pour une stratégie de renforcement d'une vision libertarienne de l'économie, encourageant le productivisme, alimentant la surconsommation, réduisant le rôle de l'État et soutenant la montée de partis populistes d'extrême-droite. Dans ces nouveaux « havres consuméristes », où des « élites polluantes¹⁶ » européennes non désireuses de modifier leurs modes de vie, ont trouvé refuge, les émissions de GES se sont accrues, annulant en partie les efforts réalisés par d'autres régions.

L'évolution des émissions mondiales place la planète sur une trajectoire de réchauffement global d'environ +3,2 °C à l'horizon 2100, identifiée par le GIEC au début des années 2020 comme la plus probable en l'absence de renforcement des politiques climatiques¹⁷. Ce réchauffement se traduit par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques – tels que les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, les tempêtes, ou encore la propagation de maladies vectorielles – auxquels toutes les régions du monde sont désormais hautement exposées.

L'amplification des risques climatiques accélère la destruction des écosystèmes et la perte de la biodiversité, favorise le développement de pandémies, alimente des conflits pour l'accès aux ressources, provoque des déplacements de populations à grande échelle et exacerbe les tensions géopolitiques.

¹⁵ Ces coupures de presse fictives de 2050 ont été imaginées par les participant·e·s lors des ateliers d'approfondissement des scénarios dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité

¹⁶ Le concept d'élites polluantes désigne les populations privilégiées, dont les modes de vie, les investissements et/ou l'influence politique contribuent à maintenir un régime haut-carbone. Pour en savoir plus, voir Kenner D. (2019). [Carbon inequality: the role of the richest in climate change](#). 1st ed. Abingdon, Oxon: Routledge. Routledge focus on environment and sustainability

¹⁷ IPCC. (2023). [Climate Change 2023: AR6 Synthesis Report](#).

Une mise en œuvre du « Pacte Social-Écologique » dans une Europe des régions

La Verte Belgique

2050

Nouvelles pressions des États-Unis pour lever les protections douanières et les normes environnementales au nom du libre échange

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Pacte social-écologique, l'UE a adopté un ensemble de politiques visant à assurer une transition juste vers une économie du bien-être à l'horizon 2050, parmi lesquelles :

- **Marché du carbone renforcé** : Augmentation du prix du carbone sur le système européen d'échange de quotas d'émissions (ETS) en ligne avec les objectifs de décarbonation ; élargissement de son champ d'application à l'ensemble des secteurs émetteurs, et renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
- **Financements accrus** : Augmentation des ressources allouées au Fonds social climat et au Fonds pour une transition juste en accord avec les investissements nécessaires pour assurer la transition juste vers une économie du bien-être ; élargissement de son champ d'application à l'ensemble des régions, secteurs et ménages vulnérables, et pérennisation du mécanisme ;
- **Évaluation des politiques nationales sur la base du Donut** : Développement d'un tableau de bord d'indicateurs sociaux et écologiques harmonisés fondé sur le modèle du *Donut* et utilisation de celui-ci comme principal outil d'évaluation des politiques nationales dans le cadre du Semestre européen ;
- **Objectifs nationaux environnementaux et sociaux contraignants** : Extension du Règlement sur le partage de l'effort climatique (*Effort Sharing Regulation*) à des objectifs environnementaux autres que la réduction des émissions de GES (ex. : réduction de l'empreinte matérielle, réduction des pollutions, préservation et restauration de la biodiversité...) et à des objectifs sociaux (santé, accès au logement, participation démocratique...) ;
- **Plans Nationaux de transition juste vers une économie du bien-être (PNTJ)** : Évolution des Plans Nationaux Énergie Climat et des stratégies à long terme vers des plans de transition juste vers une économie du bien-être intégrant des objectifs climatiques, environnementaux et sociaux, et alignés sur les indicateurs du *Donut* ;
- **Réglementation « Exnovation ¹⁸ »** : Interdiction planifiée des modes de production et de consommation jugés écologiquement ou socialement insoutenables sur la base de critères définis démocratiquement (ex. : voyage en avion pour le tourisme, fast fashion...).

¹⁸ L'exnovation désigne « les processus de déstabilisation, déclin et abandon des industries, technologies, business models et pratiques à forte intensité carbone et/ou soulevant d'autres problèmes systémiques de durabilité » (exnovation.brussels).

Pour permettre aux États membres de financer ces investissements, l'Union a introduit une réforme temporaire des règles budgétaires, tout en explorant des mécanismes communs de financement, tels que la taxation des multinationales, la taxe sur les transactions financières ou encore le renforcement des mesures contre l'évasion fiscale.

Afin d'assurer une ambition commune tout en respectant la diversité des contextes nationaux, le Pacte social-écologique fixe des objectifs contraignants et des orientations partagées, mais laisse aux États la liberté de déterminer les moyens les plus adaptés pour les atteindre.

Pour garantir une transition tenant compte des spécificités territoriales, l'UE a également accordé un rôle accru aux régions dans le développement et la mise en œuvre des politiques. En gérant directement une part significative des fonds européens, les régions pilotent des axes clés tels que la rénovation énergétique des bâtiments, le déploiement des transports en commun, la reconversion industrielle, l'adaptation aux changements climatiques ou encore la restauration de la biodiversité. Par ailleurs, le développement, par l'Observatoire européen de la transition juste¹⁹, d'indicateurs régionaux harmonisés alignés sur les priorités du Pacte, permet aux régions de suivre leurs progrès et d'élaborer des stratégies sur mesure.

Cette dynamique a conduit à l'avènement d'une Europe des régions, c'est-à-dire une Union fortement décentralisée, fondée sur la reconnaissance du rôle stratégique des territoires dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques européennes.

La mise en œuvre du Pacte social-écologique a permis une réduction substantielle des dégradations écologiques et des inégalités sociales, tout en favorisant un redéploiement des activités productives en Europe et une contraction du commerce international. Ce redéploiement économique demeure toutefois très inégal, comme le montre le cas de la Belgique.

Une Belgique fragmentée face à l'intensification des risques sociaux-écologiques

En 2020, la Septième Réforme de l'État a conduit à une régionalisation quasi complète des compétences, celles de l'État fédéral belge se limitant désormais aux fonctions régaliennes (défense, justice, sécurité intérieure, impôt). Cette réforme a été adoptée à l'issue de la crise politique majeure opposant le Nord et le Sud du pays sur la mise en œuvre du Pacte social-écologique européen, à la suite des élections de juin 2024. Durant cette crise, la Belgique a battu son précédent record de 541 jours sans gouvernement fédéral. Le blocage a conduit au constat d'une entente impossible entre les entités fédérées et à la décision d'un transfert total de compétences – notamment la sécurité sociale, la santé et la fiscalité – de l'État fédéral vers les régions, afin de permettre à chacune de mener sa propre politique.

Le renforcement de l'autonomie régionale a donné lieu à une mise en œuvre différenciée du Pacte social-écologique entre le Nord et le Sud du pays. Tandis que Bruxelles et la Wallonie ont adopté des politiques ambitieuses en faveur d'une économie du bien-être,

¹⁹ [A European Fair Transition Observatory is coming soon](#). economic.bg. 19 octobre 2024.

la Flandre, attachée à préserver sa compétitivité internationale, a continué de prioriser la croissance économique au détriment des objectifs sociaux et écologiques.

LA MATINALE	2050
La Wallonie est-elle prête à aider la Flandre ?	

LE BRUXELLOIS	2050
Fin des transports publics dans la périphérie flamande, le gouvernement bruxellois contraint à organiser les transports publics pour les travailleurs sortants	

Cette divergence a entraîné une reconfiguration majeure de la géographie économique belge. Alors que Bruxelles et la Wallonie ont bénéficié de financements européens accrus, favorisant le développement d'une économie fondée sur les secteurs d'intérêt social-écologique, la Flandre – comme d'autres régions d'Europe ayant tardé à s'engager dans cette voie – se retrouve en 2050 confrontée à des mutations économiques non anticipées et à leurs conséquences sociales : chômage, précarité, pénuries et conflits.

THE DAILY RAIN	2050
Sécheresse, inondations et pertes économiques : 10.000 agriculteurs flamands bloquent la capitale	

La Verte Belgique	2050
Le port d'Anvers encore noyé, menace la sécurité alimentaire, car la chaîne d'importation est suspendue	

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte d'intensification des effets du changement climatique. Les vagues de chaleur, plus fréquentes, intenses et longues qu'au début du siècle, touchent désormais chaque été très fortement les zones urbaines et commencent à se ressentir également dans les territoires ruraux. La hausse des précipitations extrêmes en été accroît les risques d'inondation et d'érosion, tandis que la diminution des pluies printanières entraîne une multiplication des épisodes de sécheresse²⁰. Enfin, la poursuite de l'élévation du niveau de la mer expose une partie du territoire flamand à un risque croissant de submersion.

²⁰ Pour en savoir plus sur les projections climatiques pour la Belgique, voir IRM. (2020). [Rapport climatique 2020. De l'information aux services climatiques](#). Institut Royal Météorologique de Belgique.

Portrait de Bruxelles en 2050

Gouvernance et politiques publiques

Une gouvernance refondée, en tension entre démocratie élargie et pilotage par les nombres

Depuis la mise en œuvre de la Septième Réforme de l'État, dans les années 2030, la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une autonomie forte et de la quasi-totalité des leviers politiques nécessaires pour assurer sa transition juste.

Ce Matin Bruxelles

2050

L'intégration des services communaux définitivement réalisée

Le renforcement de l'autonomie de la Région bruxelloise s'est accompagné de la mise en place de mécanismes de gouvernance visant à coordonner les actions des ministres et des administrations régionales, encourageant une approche transversale et facilitant le développement de politiques cohérentes intégrant des objectifs sociaux et écologiques à long terme. Des mécanismes ont également été instaurés pour coordonner efficacement les politiques menées par les communes, qui jouent un rôle démocratique clé en soutenant l'organisation de la participation citoyenne.

Ce nouveau régime de gouvernance se fonde sur un approfondissement de la démocratie, permis par la mise en place de deux instances délibératives permanentes. La première est le Conseil régional de la transition juste, une instance dont la création avait déjà été appelée en 2020 par un collectif d'acteurs de la société civile afin de penser Bruxelles de l'après-Covid-19²¹. Elle rassemble des représentant·e·s de la société civile organisée, actifs sur les questions sociales et écologiques à Bruxelles, dont des ONG environnementales, des syndicats, des associations de lutte contre la pauvreté, des fédérations d'écopreneurs, des mouvements citoyens et des scientifiques. Le Conseil joue un rôle structurant dans la définition des grandes orientations politiques et dans l'évaluation des politiques régionales.

La seconde instance délibérative est l'Assemblée citoyenne permanente pour une économie du bien-être, composée d'un panel de Bruxellois·e·s tiré·e·s au sort, renouvelé tous les deux ans, qui intervient sur les arbitrages budgétaires, les priorités stratégiques et la révision des indicateurs du bien-être. Ces deux organes, conçus comme des dispositifs de représentation élargie, permettent de nourrir les décisions politiques à partir de savoirs multiples et de renforcer la légitimité des choix opérés dans un contexte de transformation rapide.

La gouvernance repose également sur des instruments de pilotage des politiques publiques renouvelés, avec le *Brussels Donut*, devenu dès la fin des années 2020 la principale boussole de l'action publique régionale. Il structure le suivi du Plan régional de transition juste et guide la mise en œuvre du budget de bien-être, qui oriente les dépenses publiques en fonction de leur contribution au bien-être des Bruxellois·e·s. Ce

²¹[Pour construire Bruxelles de l'après-COVID](#). La Libre, contribution collective. 14 mai 2020.

cadre, nourri par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, permet une évaluation systémique des politiques et une certaine rationalisation des arbitrages budgétaires. Il est soutenu par une infrastructure numérique sophistiquée, conçue pour produire, agréger et visualiser en temps réel les données relatives à un ensemble de variables sociales et environnementales pour la Région.

Ancienne banque réaffectée dans les environs de la gare d'Etterbeek

Cette logique de pilotage, présentée par ses promoteurs comme un outil de transparence démocratique au service d'une transition juste, est toutefois contestée par le collectif *Démessure*, qui dénonce l'émergence d'une nouvelle « religion des indicateurs ». Dans la lignée des critiques formulées autour de la « gouvernance par les nombres »²², ce groupe rassemblant des avocats, juristes, fonctionnaires et consultants critiques met en garde contre une dérive où les débats politiques s'effacent derrière des logiques de pilotage technocratique désincarné et de management algorithmique des existences. *Démessure* alerte aussi sur l'empreinte écologique de cette infrastructure numérique, soulignant que les dispositifs de mesure, les flux de données et les systèmes de visualisation en temps réel du *Brussels Donut* consomment des ressources énergétiques et matérielles importantes, en tension avec les objectifs de sobriété de la Région.

Une politique de transition juste articulant développement des services publics, (re)distribution et régulations pour répondre aux besoins humains dans les limites planétaires

Dans le cadre de la déclinaison régionale du Pacte social-écologique européen, le Gouvernement bruxellois a développé, puis régulièrement mis à jour, son Plan régional de transition juste vers une économie du bien-être à l'horizon 2050.

LA MATINALE

2050

La dernière tranche de la population bénéficie, après 20 ans de développement, de la sécurité sociale de l'alimentation !

²² Supiot, 2015

Les principales politiques mises en œuvre sont les suivantes :

- **Revenu de base universel** : introduction d'un revenu versé mensuellement et à vie, inconditionnellement à tous·tes les citoyen·ne·s, dont le montant est défini de façon à garantir un niveau de vie digne²³ ;
- **Plafonnement des revenus et patrimoines**²⁴ : instauration d'un plafond sur le revenu et le patrimoine, avec une taxation à 100 % des tranches excédant ce seuil²⁵ ;
- **Services de base universels**²⁶ : garantie à tous·tes les citoyen·ne·s d'un accès gratuit ou très abordable à un ensemble de services essentiels (logement, mobilité, alimentation, eau, santé, éducation, information, culture) afin de répondre aux besoins fondamentaux ;
- **Politiques de sobriété** : régulation, au moyen d'instruments financiers dissuasifs (taxes) ou régulateurs (quotas, interdictions), des consommations luxueuses et excessives, et interdiction de la publicité qui les encourage ;
- **Soutien aux secteurs essentiels** : investissements publics dans les secteurs d'intérêt social-écologique (ex. : agroécologie, rénovation, réemploi, soin à la nature et aux personnes);
- **Exnovation juste** : sortie progressive des modes de production et de consommation écologiquement ou socialement insoutenables, au moyen d'instruments financiers dissuasifs (taxes, retrait des subsides) suivis d'interdictions, et soutien des travailleur·euse·s et ménages dépendants de ceux-ci dans l'accès aux alternatives soutenables ;
- **Réduction du temps de travail** : adoption de la semaine de 24 heures ;
- **Garantie d'emploi** : accès assuré à toute personne capable et désireuse de travailler à un emploi d'intérêt social-écologique rémunéré par la Région.

Une protection sociale-écologique plaçant la priorité sur la prévention sanitaire

Le système de sécurité sociale, désormais entièrement régionalisé, a évolué en une protection sociale-écologique, assurant une protection collective universelle contre les risques écologiques (ex. : inondations, canicules, pandémies) et les risques de transition

²³ Différentes options quant aux modalités pour définir le montant du revenu de base universel ont été proposées, notamment par Philippe Van Parijs et Yannick Vanderborght ([Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy](#), Harvard University Press, 2017), ainsi que par Philippe Defeyt ([Pour un revenu de base inconditionnel, clé de voûte d'un nouveau pacte social](#), Les Politiques Sociales 1, 2018).

²⁴ Cette politique visant à réduire les écarts de richesse a été initiée dès le début des années 2030, avec l'adoption au niveau européen de la « taxe Zucman », prévoyant qu'au-delà d'un milliard de dollars de patrimoine, les individus versent un impôt annuel minimal équivalant à 2 % de leur fortune nette.

²⁵ Pour une analyse détaillée des propositions de plafonnement des revenus et des richesses dans la littérature, voir Buch-Hansen H. et Koch M. (2019) [Degrowth through income and wealth caps?](#) Ecological Economics, vol. 160, p. 264-271.

²⁶ Pour en savoir plus sur les services de base universels et leur complémentarité avec le revenu de base universel, voir Büchs M. (2021). [Sustainable welfare: How do universal basic income and universal basic services compare?](#) Ecological Economics, vol. 189, n°107152

(ex. : pertes d'emploi dans les industries fossiles). Celle-ci comprend des mécanismes garantissant la satisfaction inconditionnelle des besoins essentiels en toutes circonstances – y compris en cas de choc écologique –, le maintien des revenus face à ces chocs grâce à l'extension du champ d'application des allocations de chômage aux risques climatiques, ainsi que l'inclusion active des travailleur·euse·s dans des activités et secteurs d'intérêt social-écologique²⁷.

On ne marche toujours pas assez : Martin Casier appelle à la sobriété véhiculaire

Autrefois parent pauvre de la politique de santé publique²⁸, la prévention sanitaire est désormais un axe central de la politique régionale, visant à assurer non seulement le bien-être de la population, mais aussi sa protection face aux risques écologiques. Inspirée de l'approche « One Health », la politique de prévention sanitaire menée par la Région de Bruxelles-Capitale s'articule autour des multiples déterminants comportementaux, sociaux, économiques et environnementaux de la santé.

Des finances publiques sous pression face aux impacts climatiques inévitables

Malgré les dépenses publiques considérables consenties pour assurer la transition juste vers une économie du bien-être, et la réduction de la base fiscale liée à la baisse de la consommation engendrée par les politiques de sobriété, les finances publiques demeurent relativement à l'équilibre.

Cet équilibre repose, d'une part, sur une augmentation des recettes publiques permise par une fiscalité renforcée – portant notamment sur les hauts revenus, le patrimoine, le luxe, les consommations non essentielles et les pratiques dommageables pour l'environnement – ainsi que sur la suppression des soutiens publics aux activités socialement ou écologiquement nuisibles, dont les subventions aux énergies fossiles qui, à l'échelle de la Belgique, se chiffraient à plus de 13 milliards d'euros au début des années 2020²⁹.

D'autre part, il est favorisé par une réduction de la demande en dépenses publiques notamment dans les domaines de la santé curative et de la réparation après calamité, rendue possible par une approche préventive des risques sociaux-écologiques. Les mesures d'adaptation ont ainsi permis d'éviter une partie des coûts liés aux changements climatiques, estimés en 2025 par le Bureau fédéral du Plan et le Centre

²⁷ Pour en savoir plus sur la protection sociale-écologique, voir Vielle, P., Fransolet, A., Laurent, É., Armeni, C., Henet, S., Bauler, T., Lamine, A., & Dorssemont, F. (2025). [Construire une protection sociale-écologique pour la Belgique](#). Rapport pour le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale, Bruxelles, Belgique, janvier 2025

²⁸ En 2021, la Belgique n'allouait que 1,6% de ses dépenses globales de santé à la prévention, soit bien moins que la moyenne européenne de l'époque estimée à 2,9% ([OECD et European Observatory on Health Systems and Policies, 2021](#))

²⁹ Le [Quatrième inventaire fédéral des subventions aux énergies fossiles](#), réalisé par le Service fédéral Climat et le SPF Finances, a identifié en 2022 en Belgique 13,3 milliards d'euros de subventions directes, 180 millions d'euros de subventions indirectes et 976 millions d'euros de subventions dans le secteur du transport aérien et maritime international.

d'analyse des risques du changement climatique (CERAC) à près de 30 milliards d'euros³⁰ à l'horizon 2050 pour l'ensemble du pays.

La suppression temporaire des normes budgétaires, mise en place par l'UE, contribue également à maintenir le budget régional à l'équilibre.

L'équilibre budgétaire reste toutefois fragile, menacé à la fois par l'incertitude entourant la pérennité de cette mesure exceptionnelle et par les impacts climatiques inévitables, qui pèsent de plus en plus sur les finances publiques régionales.

Organisation spatiale et environnement urbain

Une ville compacte, repensée autour de fonctions sociales et écologiques essentielles

Bruxelles est devenue une ville compacte, où les habitant·e·s peuvent accéder facilement à tous les services essentiels (alimentation, santé, éducation, sport, culture) à pied, à vélo ou via un réseau de transports publics bien desservi. Dans des communes périphériques comme Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre, autrefois fortement dépendantes de la voiture, le développement d'alternatives de transport efficaces et de nouvelles centralités rend celle-ci superflue. Dans les quartiers centraux, tels que Molenbeek, où les infrastructures de loisirs et de sport étaient jusqu'ici limitées, leur renforcement permet de mieux répondre aux besoins des habitant·e·s.

LA MATINALE

2050

Les tours ont changé le visage de Bruxelles, stop ou encore ?

Ce modèle d'aménagement urbain repose sur une densification maîtrisée, plus marquée dans le sud de la ville, autrefois faiblement peuplé : les nouveaux logements et services essentiels ont été intégrés au tissu urbain existant par la surélévation de constructions déjà présentes, la réhabilitation de bâtiments vacants, la transformation de friches artificialisées et la reconversion des infrastructures ne répondant pas aux besoins essentiels de la population. Il implique également une désartificialisation du sol visant à restaurer ses fonctions écologiques (infiltration de l'eau, régulation thermique, soutien à la végétation et à la microfaune) – la Région s'étant fixée pour objectif de dé-bétoniser 20 % de ses surfaces artificialisées à l'horizon 2050.

Ce modèle, conciliant la production de logements et de services essentiels, et la restauration des sols vivants, est soutenu par la combinaison de deux réformes majeures du droit urbanistique et foncier adoptées par la Région au début des années 2030 :

- **L'Ordonnance Zéro artificialisation brute des sols** pose une limite stricte à toute extension urbaine, en interdisant la consommation de nouveaux sols naturels ou agricoles.
- **L'Ordonnance de transpropriation** transfère les Espaces à Enjeu d'Objectif Opérationnel (EEOO) sous statut de biens communs, confiés à des comités de

³⁰ de Hemptinne et Truong. 2025. [Physical impacts of climate change: tentative appraisal of macro-fiscal costs for Belgium](#). Bureau fédéral du Plan et CERAC.

gestion mixtes réunissant expert·e·s et citoyen·ne·s, pour un usage d'intérêt social-écologique.

LE BRUXELLOIS

2050

Démantèlement³¹ du palais de justice : les gravats vont être dégagés pour ouvrir un espace vert aux Marolles

Tandis que la première ordonnance fixe les limites du développement urbain, la seconde en redéfinit les finalités, en réorientant l'usage du foncier au service de fonctions d'intérêt social-écologique. Cette dernière a donné lieu à des transformations majeures de l'environnement urbain. Notamment, le Palais de justice a été démantelé pour laisser place à un espace vert accessible aux habitant·e·s des Marolles. Le terrain de golf d'Anderlecht a été transformé en ferme pédagogique. Les boutiques et hôtels de luxe de l'avenue Louise et les enseignes de *fast fashion* de la rue Neuve ont été réaffectés en logements sociaux et en commerces essentiels (alimentation, pharmacies...). Enfin, les grandes artères routières, comme les boulevards Léopold II et Général Jacques, ainsi que les tunnels et parkings autrefois saturés de voitures, ont été réaménagés en infrastructures dédiées à la mobilité douce, en espaces verts, en lieux favorisant les rencontres et les échanges, ou encore en marchés couverts valorisant les circuits courts et les produits locaux.

Global City News

2050

L'objectif de dé-bétonisation de la Région de Bruxelles-Capitale de 20% de ses surfaces initialement dédiées à la voiture piétine

Cette approche de la planification urbaine, centrée sur les fonctions d'intérêt social-écologique, a – et continue de – susciter de fortes résistances, en particulier de la part de grands propriétaires fonciers, d'acteurs financiers et de promoteurs immobiliers (avant leur retrait du marché bruxellois), ainsi que de certains élus locaux et penseurs libéraux, qui y voient une atteinte aux intérêts économiques, au droit de propriété, et plus fondamentalement, aux libertés individuelles. Ces résistances, qui révèlent la tension entre la réappropriation de l'espace urbain au service d'intérêts collectifs et la protection des intérêts privés, freinent la transformation du territoire.

Un parc de logements sobre en espace et en énergie

Le parc de logements s'est densifié par la surélévation raisonnée, mais aussi par la réduction progressive des surfaces habitables par personne. Cette évolution a été amorcée dès les années 2030 par des politiques incitatives encourageant la sobriété spatiale dans le logement. Elle s'est accélérée à partir de 2040, avec la mise en œuvre de taxes sur les logements « trop spacieux », qui ont débouché en 2050 sur l'adoption de l'Ordonnance Logements suffisants.

Cette régulation encadre la taille des logements : des seuils minimaux garantissent des conditions de vie décentes, tandis que des plafonds limitent la surconsommation

³¹La version de la coupure de presse imaginée lors de l'atelier parlait « d'effondrement » ; elle a été ajustée par soucis de cohérence scénaristique.

d'espace. Les standards, définis par des chercheur·euse·s bruxellois·e·s du Laboratoire européen des villes sobres³², sur la base de travaux similaires menés au Royaume-Uni³³ et d'une consultation citoyenne, fixent la limite inférieure à 40 m² pour la première personne (avec 10 m² par personne supplémentaire) et la limite supérieure à 80 m² pour la première personne (avec 20 m² par personne supplémentaire). Bien qu'applicables à l'ensemble du parc de logements, ces standards demeurent en phase d'expérimentation : une évaluation continue, alimentée par les retours des citoyen·ne·s, permet à la Région bruxelloise d'en ajuster les seuils ou d'introduire des dérogations si nécessaire.

Présentée par Bruxelles Environnement et Bruxelles Logement comme une mesure d'équité sociale dans un contexte de ressources limitées, l'Ordonnance Logements suffisants suscite de fortes oppositions du comité *Mon chez-moi, mon choix*, un mouvement citoyen défendant le droit à la propriété privée et la liberté de disposer de son espace. Le mouvement, qui organise des manifestations – parfois violentes – dans différents quartiers de la capitale, a récemment introduit un recours devant le Conseil d'État pour en contester la légalité. Par ailleurs, certain·e·s habitant·e·s refusant de scinder leurs logements non conformes ou de déménager dans un espace plus petit ont barricadé leurs propriétés pour empêcher tout contrôle administratif.

Global City News	2050
Moins d'espace privé et plus de communs, Bruxelles redessine les manières d'habiter en ville	

LE BRUXELLOIS	2050
Augmentation du nombre d'îlots solidaires : de plus en plus de partage entre voisins	

En complément à la limitation de la taille des logements, des politiques incitatives ont soutenu le développement d'espaces et d'équipements partagés : buanderies communes, espaces de rangement et de recharge mutualisés pour vélos, systèmes de chauffage collectifs, ou encore cuisines, jardins et potagers partagés. Ces aménagements se sont diffusés progressivement, favorisant des formes d'habitats solidaires moins consommatrices de ressources. Aujourd'hui, près de deux tiers des équipements domestiques sont communs³⁴.

Global City News	2050
Bruxelles passe au low-tech !	

³² Ce laboratoire, basé à Bruxelles et mettant en réseau des chercheur·euse·s de toute l'Europe travaillant sur la sobriété à l'échelle urbaine, a été créé en 2029. Il fait partie du [World Sufficiency Lab](#), lancé en 2024 par l'experte française de la sobriété Yamina Saheb.

³³ Gough I., Horn S., Rogers C., et Tunstall R. 2024. [Fair decarbonisation of housing in the UK: A sufficiency approach](#).

³⁴ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine du logement

Après le tout à la performance, Bruxelles propose des logements sobres, à haut potentiel

Le développement de logements sobres à haut potentiel énergétique, s'appuyant sur des solutions low-tech en matière d'isolation (ex. : matériaux biosourcés comme la paille et les excréments animaux) et sur des pratiques de sobriété énergétique, a permis de réduire drastiquement l'empreinte carbone du secteur résidentiel. Parmi les politiques phares ayant contribué à cette décarbonation figurent, outre l'interdiction progressive des passoires thermiques et les aides à la rénovation adoptées dès les années 2020, la mise en place en 2030 d'un système de paiement des charges énergétiques par les propriétaires bailleurs, destiné à accélérer la rénovation du parc locatif – une mesure déjà expérimentée en Suède³⁵. Grâce à ces politiques, 90 % du parc de logements a été rénové en 2050, réduisant drastiquement la précarité énergétique qui touchait près de 30 % des ménages bruxellois au début des années 2020³⁶. Ces mesures ont été complétées par l'introduction en 2045, d'une obligation de limiter la température des espaces chauffés à 19 °C, venant formaliser un nouveau standard de sobriété énergétique après deux décennies de sensibilisation et d'incitation à baisser le thermostat.

Ce Matin Bruxelles

2050

Comité Droit à la chaleur : Pourquoi devons-nous baisser le thermostat, alors qu'en Flandre on peut se chauffer convenablement ?

Lors de leur adoption, le paiement des charges énergétiques par les propriétaires et la régulation de la température de confort ont suscité de vives résistances : la première de la part des associations de propriétaires, la seconde du comité *Mon chez-moi, mon choix*, invoquant cette fois le « droit à la chaleur ».

Un abandon de la voiture individuelle au profit des modes actifs et collectifs

LE BRUXELLOIS

2050

Le bus piéton de Boitsfort perd deux enfants !

Grâce à des investissements publics massifs dans les transports en commun de surface³⁷, un réseau dense de lignes de trams et de bus électriques en site propre sillonne aujourd'hui l'ensemble du territoire, y compris les périphéries longtemps mal desservies. Des voies piétonnes et cyclables, des stations *Villo!* et des parkings vélos sécurisés se sont également déployés dans toute la Région. Les communes organisent des « bus piétons scolaires » : des groupes d'enfants accompagnés par des adultes bénévoles se rendant à pied à l'école selon un itinéraire et un horaire fixes. Ces

³⁵ Braungardt et al. (2022) [Splitting energy costs between landlords and tenants: What can Sweden and Germany learn from each other?](#)

³⁶ Meyer et Coene (2024) [Baromètre de la précarité énergétique : Analyse et interprétation des résultats 2022](#). Fondation Roi Baudouin

³⁷ Dans un contexte de vulnérabilité croissante des infrastructures de transports souterraines face aux vagues de chaleur et aux inondations, le projet métro 3 a été abandonné.

infrastructures et services de mobilité douce sont également complétés par un service public de partage de « 4-cycles », des petits véhicules électriques légers et low-tech produits à Bruxelles à partir de pièces recyclées.

La Verte Belgique

2050

5 ans de gratuité des transports en commun à Bruxelles : quel bilan?

Afin de rendre les transports publics accessibles à tous·tes et d'accroître leur attractivité par rapport à la voiture individuelle, la Région, inspirée du modèle luxembourgeois³⁸, les a rendus gratuits. Le « Pass Bxl » permet d'accéder gratuitement à l'ensemble des services publics de mobilité collective (bus, trams, métro) et active (vélos partagés). Initialement destiné à certains publics cibles, il a été progressivement élargi à d'autres catégories de la population pour toucher, en 2045, tous·tes les utilisateur·rice·s, y compris les non-résident·e·s.

Depuis 2045, l'usage de la voiture individuelle est strictement encadré et limité à des motifs impérieux (urgence médicale, déménagement, transport d'outils, personnes à mobilité réduite) sur présentation de justificatifs. Cette régulation s'inscrit dans la continuité d'un ensemble de politiques dissuasives mises en œuvre dès les années 2030 : zone zéro émission, extension des mailles apaisées, fermeture des tunnels aux voitures, suppression des voitures de société, limitation des cartes de stationnement, taxation kilométrique intelligente et interdiction d'immatriculer une voiture personnelle.

La Verte Belgique

2050

Voitures de société : le VOKA³⁹ se plaint qu'elles ne peuvent plus rentrer dans Bruxelles

THE DAILY RAIN

2050

Des activistes du mouvement « My car my freedom » ont mené une nouvelle action de désobéissance civile à Bruxelles

LE BRUXELLOIS

2050

Fraudes dans la délivrance de certificats de déplacement individuel

La mise en œuvre de ces politiques d'exnovation de la voiture individuelle a – et continue de – susciter de vives contestations, notamment de la part de fédérations d'entreprises flamandes, qui dénoncent les entraves à la compétitivité et à la mobilité des travailleur·euse·s, et du collectif *Ma voiture, ma liberté*, qui revendique le droit individuel à circuler librement en ville. Ainsi, les « masses critiques » à vélo du début des années 2020, au cours desquelles les cyclistes se rassemblaient chaque dernier vendredi du mois pour parcourir ensemble les rues de Bruxelles⁴⁰, ont progressivement laissé place

³⁸ Depuis 2020, tous les transports publics (bus, tramways et trains) sont gratuits pour l'ensemble des usager·ère·s sur tout le territoire du [Luxembourg](#).

³⁹ Le VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen) est une fédération d'entreprises flamandes.

⁴⁰ Voir [Critical Mass Brussels](#)

à des « masses critiques en voiture » : des actions de désobéissance civile menées par des automobilistes réclamant le droit de rouler dans la capitale.

Outre ces actions de contestation, des pratiques frauduleuses – notamment dans la délivrance des certificats de déplacement individuel – se sont développées.

Global City News

2050

À Bruxelles, la voiture est devenue marginale : 8% des déplacements faits en voiture, la quasi-totalité partagés

La stratégie intégrée – combinant politiques de soutien au déploiement des modes actifs et collectifs et politiques d'exnovation de la voiture individuelle – menée par la Région a permis de transformer les pratiques de mobilité des Bruxellois·e·s. Celles-ci sont aujourd'hui dominées par les transports collectifs (tram, bus) et les modes actifs (vélo, marche) ; la voiture ne représente plus que 8 % des déplacements⁴¹, dont la quasi-totalité se fait en voiture partagée. Ces changements ont été facilités par la création de nouvelles centralités dans les quartiers historiquement peu denses, mais aussi par la réduction du temps de travail, qui a permis de diminuer les déplacements domicile-travail et de libérer du temps pour effectuer les trajets du quotidien à pied ou à vélo.

Le transfert modal a conduit à une réduction significative des impacts négatifs de la mobilité automobile : émissions de GES, pollution de l'air, bruit, embouteillages, accidents, occupation de l'espace public et conflits d'usage avec les piéton·ne·s et les cyclistes. L'amélioration de la qualité de l'air a permis d'éradiquer les maladies et décès prématurés liés à la pollution de l'air, qui affectaient autrefois particulièrement les habitant·e·s des quartiers défavorisés, comme ceux situés le long de la Petite Ceinture et dans le centre-ville. Ceci a d'ailleurs contribué à faire de Bruxelles une des premières « villes zéro pollution » d'Europe.

Ce Matin Bruxelles

2050

Embouteillages cyclistes récurrents : 3ème cycliste qui tombe dans le canal depuis janvier !

LE BRUXELLOIS

2050

Les piétons demandent une application stricte du contournement cycliste des boulevards centraux

De nouveaux conflits d'usage de la voirie ont toutefois émergé, notamment entre piéton·ne·s et cyclistes, entraînant un nombre important d'accidents et générant des tensions. En réponse, la Région expérimente, sur les routes les plus fréquentées, des voies réservées aux vélos rapides et aux véhicules légers.

⁴¹ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine de la mobilité

Un déploiement de la nature en ville pour répondre aux besoins humains essentiels

Ce Matin Bruxelles

2050

Les cours d'école devraient atteindre 100% de végétalisation d'ici 3 ans selon Bruxelles Environnement

La politique ambitieuse de préservation et de restauration des zones naturelles, mise en œuvre par le ministère de la Nature et de la Résilience Juste dès sa création en 2030, a transformé Bruxelles en une ville verte à forte connectivité écologique. Les toits et façades des bâtiments, les abords de chaussées, les intérieurs d'îlots et les cours d'écoles se parent de végétation, tandis que des micro-forêts et des jardins urbains ponctuent le paysage.

La Verte Belgique

2050

Cureghem gagne le prix du quartier social-écologique vert Européen de l'année

Guidée par la règle du 3-30-300⁴², cette politique a conduit à une végétalisation du centre-ville autrefois très minéral. Dans ces quartiers centraux, l'Ordonnance de transpropriation, adoptée au début des années 2030, a facilité la reconversion d'infrastructures obsolètes (routes, boutiques de luxe, enseignes de *fast fashion*, etc.) et d'intérieurs d'îlots en espaces verts collectifs accessibles aux habitant·e·s. Les noyaux naturels historiques, comme la Forêt de Soignes, le Parc Royal et le Parc régional de la Pede, ont quant à eux été préservés et reliés par un dense réseau de corridors écologiques. Les infrastructures vertes dédiées à l'agriculture urbaine se sont également fortement développées, en particulier à l'ouest et au sud de la ville.

La végétalisation s'est accompagnée d'un changement profond dans la manière dont la nature est perçue : non plus comme un simple espace récréatif ou paysager, mais comme une dimension essentielle à la satisfaction des besoins humains fondamentaux. Cette nouvelle conception du rôle et des fonctions de la nature a fait émerger une priorité accordée à ses fonctions productives, afin de soutenir la relocalisation de l'économie.

LE BRUXELLOIS

2050

La saison de la chasse s'ouvre bientôt : Pensez à retirer vos preuves de quotas FOODXFREE.Brussels

Ainsi, l'obligation régionale adoptée en 2030 dans le cadre de la Stratégie régionale de transition vers un territoire nourricier, imposant de consacrer 40 % des surfaces communales à l'agriculture urbaine d'ici 2050, a conduit à une multiplication par cinquante des zones productives en ville⁴³. De la même façon, le prélèvement ponctuel de certaines espèces animales dans une logique de réponse aux besoins essentiels et

⁴² La règle 3-30-300 est une recommandation en urbanisme visant à garantir un accès équitable à la nature en ville : chaque habitant devrait voir au moins 3 arbres depuis son logement, bénéficier de 30 % de canopée dans son quartier, et vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert de qualité.

⁴³ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine des infrastructures vertes

de régulation écologique s'est développé dans les années 2040, avec l'instauration de quotas gérés par l'Agence FOODXFREE.Brussels.

Bien que soutenue par le Comité d'experts pour l'indépendance stratégique et par plusieurs écologues, l'introduction encadrée de la chasse dans les forêts bruxelloises a suscité de vives oppositions, qui perdurent encore aujourd'hui à chaque ouverture de la saison. Ces pratiques sont dénoncées à la fois par des collectifs de promeneur·euse·s et d'usager·ère·s des espaces verts, ainsi que par des mouvements de défense des droits des animaux.

Outre ces fonctions nourricières, les fonctions d'adaptation aux impacts des changements climatiques ont également été prioritaires. Le renforcement de la place de la Nature en ville a permis de créer de nombreux espaces de fraîcheur pour protéger les habitant·e·s des canicules devenues plus fréquentes, intenses et longues. C'est notamment le cas des résident·e·s de la chaussée de Louvain à Schaerbeek, autrefois particulièrement exposés aux îlots de chaleur, qui bénéficient aujourd'hui d'une canopée continue d'arbres ombrageant la rue, de bassins végétalisés captant les eaux de pluie et d'aires de jeux naturelles favorisant à la fois rafraîchissement et convivialité.

LE BRUXELLOIS

2050

Le bassin d'orage de la place Flagey transformé en champignonnière de 5000m² : Bruxelles récompensée de sa politique de végétalisation ambitieuse

En parallèle, la végétalisation a renforcé la capacité des sols et des surfaces bâties à absorber et stocker l'eau de pluie, faisant progressivement de Bruxelles une ville éponge, résiliente face aux risques d'inondations. Ainsi, le bassin d'orage de la place Flagey, devenu obsolète, a été transformé en une champignonnière de 5 000 m², alimentée par des déchets verts urbains compostés : elle permet à la fois de produire localement des aliments nutritifs et de valoriser les déchets organiques de la ville.

Si la végétalisation rend la ville plus habitable pour les humains face aux risques climatiques, elle en fait aussi un lieu plus hospitalier pour les autres espèces animales et végétales autrefois menacées. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles et le bruissement des feuilles dans les arbres, longtemps étouffés par la pollution sonore, rythment à nouveau la vie quotidienne. Ces transformations ont contribué à reconstituer les attachements sensibles et symboliques des habitant·e·s à leur environnement naturel.

LA MATINALE

2050

Crise du pollen : Les deux entrepreneurs américains de I. Abeilles derrière les barreaux

Cette cohabitation ne s'opère toutefois pas sans tensions : certains parents s'inquiètent du retour d'insectes piqueurs perçus comme un risque pour leurs enfants, tandis que des personnes asthmatiques ou allergiques sont affectées par les niveaux élevés de pollens dans l'air.

Un mix énergétique 100% renouvelable, confronté à des problèmes d'approvisionnement

Grâce à la rénovation énergétique d'une part importante du parc immobilier, à la quasi-disparition des véhicules individuels et à la baisse significative de la consommation de biens et de services, les besoins énergétiques du territoire bruxellois ont été drastiquement réduits.

LE BRUXELLOIS

2050

Bruxelles, une communauté d'énergie ! En 2050, tous les logements de la région bénéficient d'un partage d'énergie

Les besoins résiduels sont désormais couverts exclusivement par des énergies renouvelables, dont le déploiement à grande échelle a été soutenu par la politique régionale de promotion des communautés d'énergie citoyennes – des coopératives locales de production, de stockage et de partage d'électricité entre habitant·e·s – ainsi que par le démantèlement, en 2035, de la centrale à gaz de Drogenbos. Ce démantèlement s'est accompagné d'un accord de coopération avec la Wallonie, permettant à Bruxelles de bénéficier d'une part significative de l'énergie renouvelable produite au sud du pays.

Cet accord n'a toutefois pas empêché l'apparition de pénuries d'énergie. Suite au blackout de l'été 2036 qui a paralysé la ville et sur les recommandations du Comité d'experts pour l'indépendance stratégique, la Région a réquisitionné les toits privés pour y installer des panneaux photovoltaïques – une mesure qui a, une fois de plus, suscité d'importantes oppositions, notamment de la part du secteur immobilier privé et du comité *Mon chez-moi, mon choix*.

THE DAILY RAIN

2050

La Région de Bruxelles-Capitale toujours trop dépendante de ses voisins pour son approvisionnement en électricité selon le Comité d'experts pour l'indépendance stratégique

Malgré ces efforts, l'approvisionnement énergétique demeure un point de vulnérabilité majeur pour Bruxelles.

Structures économiques

Une économie portée par les secteurs d'intérêt social-écologique, cachant un marché noir

La mise en œuvre, par le gouvernement régional, de politiques de sobriété – telles que la taxation du gaspillage alimentaire, l'instauration de quotas sur la consommation de viande, la tarification progressive de l'eau, la régulation de la taille des logements ou encore le bridage des appareils connectés pour limiter leur usage – a conduit à une réduction globale du métabolisme économique de la Région.

Le 4-cycle : ce véhicule 4 places assisté électriquement est produit en Région de Bruxelles-Capitale à partir de 70% de pièces recyclées

Grâce à des investissements publics massifs, les secteurs d'intérêt social-écologique, tels que la santé, l'aide sociale, l'éducation, l'agroécologie urbaine, la préservation et la restauration des milieux naturels, la rénovation durable, la réparation, le réemploi et l'artisanat, se sont fortement développés et occupent désormais une place centrale dans l'économie régionale. Le déploiement de ces secteurs a contribué à une relocalisation des activités économiques et à la création d'emplois de proximité.

Parallèlement, des taxes dissuasives et des régulations ont conduit au déclin des secteurs posant des problèmes sociaux ou écologiques, tels que le luxe, la *fast fashion*, l'agro-industrie intensive, les technologies numériques et électroniques, l'économie de plateforme ubérisée et la publicité, réduisant ainsi considérablement l'empreinte écologique de la ville.

Cependant, sous cette réussite apparente, un marché noir des produits interdits s'est développé, alimenté par la résistance au changement d'une partie de la population. Des réseaux criminels organisés, attirés par les marges élevées et une demande persistante, se sont rapidement emparés de ce commerce clandestin. Des vêtements de *fast fashion* importés illégalement de Chine, des montres de luxe, des smartphones non bridés ou non réparables, des systèmes de chauffage dépassant la limite des 19°C, du Coca-Cola ou encore des viandes issues d'élevages intensifs circulent désormais via des circuits illégaux, souvent en ligne sur des plateformes cryptées, mais aussi par des méthodes plus traditionnelles, comme le bouche-à-oreille.

Exploitant les difficultés de contrôle de la Région, ces mafias contribuent à maintenir des pratiques écologiquement insoutenables, à nourrir un sentiment d'injustice parmi les citoyen·ne·s respectueux·ses des règles et à générer de l'insécurité et des tensions sociales.

L'emploi et le travail redéfinis à l'aune du bien-être

150.000 Bruxellois se définissent comme agriculteurs urbains

Dans cette économie sans croissance, un taux d'emploi similaire à celui du début des années 2020 a pu être maintenu en raison de la forte intensité de main-d'œuvre des secteurs d'intérêt social-écologique (ex. : rénovation durable, économie circulaire, agroécologie). Encore peu développée il y a à peine vingt ans, l'agriculture urbaine emploie désormais 20 % de la population active à Bruxelles⁴⁴. En outre, la garantie d'emploi mise en œuvre par le gouvernement, assure un emploi dans les secteurs

⁴⁴ Estimation proposée par les participant·e·s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine des infrastructures vertes

d'intérêt social-écologique à toutes les personnes désireuses et capables de travailler en faisant de la Région un employeur de dernier ressort.

LE BRUXELLOIS

2050

**Faire ses 24 heures sur 3 jours pour limiter les déplacements :
BECI⁴⁵ est pour !**

La semaine de travail réduite à 24 heures permet, par ailleurs, une répartition plus équitable du travail disponible, tout en libérant du temps pour les loisirs, la vie familiale, ou encore la participation à la sphère sociale et politique. Les tâches de soin aux personnes (enfants, seniors...) et à la nature sont aujourd'hui socialement valorisées et soutenues.

En matière d'organisation du travail, le télétravail est limité et repensé autour de technologies peu énergivores, partagées et utilisées dans des espaces de coworking communautaires, réduisant ainsi l'hyperconnexion numérique au profit de modes de travail relocalisés et centrés sur les liens sociaux.

Cette évolution, combinée à la réduction du temps de travail, au déploiement d'emplois d'intérêt social-écologique porteurs de sens, à une redéfinition démocratique de l'organisation du travail centrée sur le bien-être et à une réduction de la pression productive, a permis de s'attaquer aux causes structurelles du burnout, auquel était exposé près d'un travailleur belge sur trois au début du siècle⁴⁶.

Cependant, malgré les mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer le bien-être au travail, de nombreux métiers restent physiquement exigeants (ex. : santé, rénovation, agroécologie), voire ingrats (ex. : économie circulaire). Exercés en extérieur, ils sont rendus plus difficiles encore par des vagues de chaleur de plus en plus intenses et fréquentes, bien que le renforcement des droits des travailleur·euse·s en cas de forte chaleur assure désormais une certaine protection. Cette situation alimente un sentiment d'injustice : des personnes exerçant des métiers manuels, confrontées à des tâches éprouvantes, estiment que les conditions plus confortables des métiers de bureau reflètent des inégalités inacceptables.

Un marché du logement régulé pour répondre aux besoins fondamentaux

Global City News

2050

Les promoteurs ne veulent plus investir à Bruxelles : problème de production, ou opportunité pour de nouveaux acteurs ?

Inscrit depuis 2031 comme un droit fondamental dans la Loi spéciale de janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, le « Droit à un logement abordable et de qualité pour tous·tes » est devenu une priorité régionale. Afin de garantir ce droit, la Région a soustrait le logement aux logiques spéculatives, en encadrant rigoureusement la production immobilière et les loyers. Cette régulation du marché a entraîné un retrait

⁴⁵ Le BECI est la Chambre du Commerce de Bruxelles.

⁴⁶ [Les cas de burn-out ont augmenté de près de 60% par rapport à 2017](#). RTBF. 4 octobre 2024

progressif des promoteurs privés, remplacés par de nouveaux acteurs publics, coopératifs et citoyens.

Aujourd'hui, Bruxelles dispose d'une offre importante de logements sociaux sobres et à haut potentiel énergétique. Alors qu'ils ne représentaient que 6,78 % du parc résidentiel en 2023⁴⁷, les logements sociaux constituent désormais plus de la moitié de l'offre – un niveau comparable à celui de Vienne, longtemps considérée comme la référence en la matière⁴⁸. S'inspirant du modèle viennois, la Région a également élargi l'accès au logement social au-delà des seuls ménages les plus vulnérables, afin de renforcer l'équité et la mixité sociale. Aujourd'hui, près de 80 % de la population bruxelloise dispose d'un revenu éligible pour accéder à un logement social.

LE BRUXELLOIS

2050

Le gouvernement bruxellois reprend sa place de promoteur immobilier / médiateur (2030)

Ce Matin Bruxelles

2050

Un compromis pour les loyers : Certains bâtiments / appartements doivent avoir un loyer / logement social

L'augmentation de l'offre de logements sociaux sobres à haut potentiel énergétique a été rendue possible grâce à différentes mesures ambitieuses. Ainsi, l'Ordonnance de transpropriation – déjà évoquée précédemment – a permis la reconversion de nombreuses infrastructures obsolètes en logements abordables et de qualité. Par ailleurs, grâce à des prêts immobiliers de la Banque européenne d'investissement, soumis à des conditions sociales et écologiques (ex. : logement non spéculatif, accessibilité financière, critères énergétiques), la Région ainsi que d'autres acteurs non commerciaux tels que des coopératives ont repris la main sur la production de logements. En complément, la Région impose depuis 2035 des quotas de logements sociaux pour les bâtiments construits ou rénovés par des acteurs privés.

La Verte Belgique

2050

Le gouvernement bruxellois stop la financiarisation du logement / immobilier : l'accumulation de biens ne sera plus possible ou en tout cas limitée !

En 2045, le gouvernement régional a adopté deux mesures supplémentaires pour accélérer la production de logements sociaux. La première oblige les multipropriétaires à mettre une partie de leurs biens à disposition de la politique sociale du logement. La seconde, qui poursuit également des objectifs de mixité sociale, requiert la création – dans chaque immeuble à appartements existant des quartiers aisés, selon sa taille – d'un ou deux logements à loyers inférieurs au marché.

⁴⁷ SLRB. [Le rapport des statistiques 2023 des SISP disponible.](#)

⁴⁸ Pour en savoir plus sur le modèle viennois de logement sociaux, voir la page dédiée dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

Ces mesures ont fait l'objet de vives oppositions de la part des fédérations de propriétaires, dénonçant une atteinte au droit de propriété. Certaines enquêtes font également état de pratiques de contournement et de fraude, notamment le transfert de propriété à des proches ou la dissimulation de biens afin d'échapper à l'obligation de mise à disposition imposée aux multipropriétaires.

LE BRUXELLOIS

2050

Prix de l'immobilier : stable depuis 10 ans, grâce au contrôle des loyers

Quant au marché locatif privé, il fait désormais l'objet d'une régulation stricte des loyers. Inspirée d'une initiative similaire, mais avortée, à Berlin⁴⁹, la Région a adopté en 2035 un plafond de « loyer abordable » au mètre carré, ajusté selon l'âge du bâtiment, sa qualité – notamment énergétique – et son emplacement, et indexé en fonction de l'évolution du coût de la vie. Les propriétaires pratiquant des loyers excédant de plus de 20 % ce plafond sont tenus de les ramener à un niveau conforme, sous peine de lourdes amendes. Cet encadrement, combiné à une offre importante de logements sociaux de qualité et accessibles à une part significative de la population, a permis de stabiliser les prix sur le marché locatif privé.

Lors de son adoption, la régulation des loyers a elle aussi suscité de vives contestations de la part des propriétaires, qui, comme à Berlin, ont intenté un recours devant le Conseil d'État avec le soutien de partis conservateurs d'opposition. Cependant, contrairement au cas berlinois, le Conseil d'État a confirmé la légalité du dispositif, estimant que la mesure répondait à un impératif d'intérêt général dans un contexte de crise du logement abordable, créant un précédent pour d'autres villes.

La régulation du marché du logement s'appuie sur un système de suivi du parc résidentiel à Bruxelles. Basé sur la blockchain, ce dispositif, mis en place par Bruxelles Logement et Bruxelles Environnement, assure une évaluation continue de l'état du parc grâce à un tableau de bord d'indicateurs régulièrement actualisés. Il fournit notamment des données sur le prix des logements, leur état de salubrité, leur potentiel énergétique, leur taille ou encore leur vulnérabilité aux risques climatiques. Bien qu'il constitue un outil précieux pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques du logement, il fait l'objet de vives critiques de la part du collectif *Démessure*, qui dénonce les dérives sociales et écologiques d'une approche jugée technocratique.

Dynamiques sociales

Une croissance démographique nourrie par une ville plus habitable et l'accueil de migrant·e·s climatiques

La population de la Région a augmenté, portée par les politiques mises en œuvre depuis les années 2030 pour améliorer l'habitabilité urbaine. Des infrastructures adaptées aux familles, des logements abordables et un environnement sain où il est possible de se

⁴⁹ Pour en savoir plus sur l'initiative berlinoise de contrôle des loyers, voir la page dédiée dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

déplacer sans voiture ont notamment encouragé les couples – qui avaient autrefois tendance à quitter la région après la naissance d'un enfant – à rester en ville.

Conformément au Règlement européen sur les migrations climatiques, Bruxelles accueille également d'importants flux de migrant·e·s climatiques, principalement originaires d'Afrique subsaharienne et de petits États insulaires. Adopté au début des années 2030, ce texte impose à chaque État membre, en fonction de sa contribution historique aux émissions de GES et de sa capacité d'accueil, un quota d'accueil pour les populations issues des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique.

Cette croissance démographique a toutefois été partiellement compensée par le départ de certaines « élites polluantes », réticentes à adopter le mode de vie sobre promu par le gouvernement, vers des régions où les politiques sont plus laxistes, mais aussi par la mise en place en 2045 de quotas limitant le nombre de migrants climatiques flamands afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes urbains.

Ces dynamiques démographiques ont permis d'atténuer légèrement le vieillissement de la population.

Les inégalités sociales réduites, mais pas abolies

L'établissement d'un revenu universel, de services de base universels et d'un plafond sur les revenus et le patrimoine a permis une réduction significative de la pauvreté, de la précarité et des inégalités sociales – du moins dans les statistiques officielles.

Certaines formes de pauvreté et de précarité cachées persistent, notamment parmi les sans-papiers et les personnes sans domicile fixe. En effet, bien que le système soit conçu pour automatiser l'accès aux droits, ces groupes, vivant souvent en dehors des radars administratifs, peinent à en bénéficier pleinement.

En outre, les discriminations, bien que réduites, continuent d'exclure certaines minorités ethniques et culturelles. Dans des quartiers multiculturels comme Molenbeek, des habitant·e·s rapportent par exemple des expériences de méfiance ou de lenteur administrative dans l'accès aux logements sociaux.

Par ailleurs, bien que les services publics essentiels se soient généralisés, les disparités restent visibles entre quartiers et groupes sociaux. Dans les communes aisées, telles que Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem ou Uccle, les habitant·e·s bénéficient de services supplémentaires, accèdent plus facilement à la culture et participent activement à la vie politique, tandis que, dans les quartiers plus populaires, beaucoup se sentent exclus de ces opportunités.

Ces inégalités sociales sont également entretenues par l'émergence de pratiques frauduleuses qui ont suivi la mise en place du plafond sur les revenus et le patrimoine. Certains ménages de la classe moyenne supérieure contournent les restrictions en sous-déclarant leurs revenus ou en transférant leur patrimoine à des tiers, tandis que les plus fortunés exploitent des failles juridiques, recourent à des sociétés écrans ou déplacent leurs richesses vers des économies où les régulations sont plus souples. Parallèlement, les marchés noirs de produits interdits permettent à certains d'accumuler des richesses en dehors du cadre réglementaire. Ces pratiques, bien qu'invisibles pour

beaucoup, perpétuent des inégalités sociales et nourrissent un sentiment d'injustice parmi celles et ceux qui respectent les règles.

Un modèle d'économie du bien-être mis à l'épreuve des tensions sociales

De nombreux·ses citoyen·ne·s s'épanouissent dans ce nouveau système fondé sur un équilibre entre la satisfaction des besoins essentiels pour tous·tes et la limitation des pratiques non généralisables sur le plan écologique.

Les *Enquêtes régionales annuelles sur le bien-être* menées par l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) révèlent que près de quatre Bruxellois·e·s sur cinq déclarent un niveau élevé de satisfaction de vie, soit +/- 20 % de plus qu'en 2025⁵⁰. Ce bien-être est nourri par une bonne santé mentale et physique, des liens sociaux denses et profonds, un travail porteur de sens, un équilibre satisfaisant entre vie privée et vie professionnelle, des ressources matérielles suffisantes, un logement de qualité, une confiance renforcée dans les institutions, ainsi qu'une harmonie retrouvée avec la nature.

Ce Matin Bruxelles

2050

La génération Z change la donne, sobriété et plaisir de vivre enfin réunis !

Les nouvelles générations, en particulier, adoptent naturellement ce mode de vie ; beaucoup se reconnaissent dans les valeurs de justice sociale-écologique incarnées par ce système. Certain·e·s citoyen·ne·s engagé·e·s deviennent même des ambassadeur·rice·s de l'économie du bien-être auprès de la « [Wellbeing Economy Alliance](#) », promouvant les bienfaits de ce modèle au-delà des frontières de Bruxelles.

À l'inverse, les personnes qui refusent d'adopter des modes de vie sobres se sentent stigmatisées, tandis que celles qui s'y conforment à contrecœur éprouvent frustration et ressentiment. Ce mécontentement s'exprime à travers les « marches pour la liberté », des rassemblements de plus en plus fréquents à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes européennes, où des citoyen·ne·s dénoncent, parfois violemment, ce qu'ils perçoivent comme des restrictions liberticides. Un point critique a récemment été atteint avec l'assassinat de la Commissaire européenne à l'exnovation, près du Berlaymont, alors qu'elle rejoignait son bureau. Elle s'apprêtait à présenter une loi visant à interdire la monétisation des contenus sur les réseaux sociaux et à en limiter l'accès, deux pratiques déjà fortement régulées en raison de leur impact écologique et de leur rôle dans la promotion de modes de vie consuméristes.

Parallèlement, *Bruxelles Ville Libre* (BVL), un nouveau parti libertarien anti-écologique composé notamment d'anciens libéraux « extrême-droitisés », gagne en influence. Comme d'autres formations similaires en plein essor à travers l'Europe, le BVL s'inspire des discours d'Elon Musk sur la liberté individuelle et bénéficie d'un financement massif de grandes fortunes européennes et américaines. Le parti milite pour un retour aux valeurs consuméristes, qu'il présente comme garantes des libertés individuelles face à

⁵⁰ Godin M. et Joskin A. 2025. [Vivre mieux à Bruxelles : Le rôle essentiel de la santé et des conditions de vie matérielles et sociales](#). IBSA, Focus n°77.

ce qu'il qualifie « d'autoritarisme vert ». Son discours « émancipateur », présenté comme une révolte contre les normes imposées par une élite écologiste technocratique déconnectée du « peuple réel », mobilise les ressorts rhétoriques classiques du populisme de droite. Le BVL dénonce une « écologie mondialisée » qui menacerait les identités et les modes de vie locaux, affirmant que les « Bruxellois de souche » supporteraient injustement le poids des politiques de sobriété, tandis que certaines minorités ethniques et culturelles bénéficieraient indûment du système de protection sociale-écologique.

LE BRUXELLOIS

2050

La Senne gagne son procès : la commune de Forest fait appel !

À l'opposé des dynamiques anti-sobriété, un second front de contestation est porté par des communautés vitalistes qui dénoncent l'insuffisance des politiques menées par la Région sur le plan écologique. Critiquant leur orientation anthropocentrée, ces collectifs appellent à l'émergence d'un « ordre vital », fondé sur des rapports de coexistence éthique entre les humains et les autres formes de vie. Ils militent pour la reconnaissance d'une existence juridique de la nature et de droits conférés à l'ensemble des entités vivantes. Plusieurs de ces communautés se sont installées sur des territoires autogérés, leur permettant de déployer des pratiques jugées plus « pures » écologiquement : retrait total du numérique, habitats régénératifs, alimentation locale non marchande, rituels de reconnaissance envers les êtres non humains et modes de vie profondément intégrés au monde vivant. L'approche vitaliste a récemment gagné en visibilité lorsque le collectif *Les voix de la Senne* a remporté une action en justice symbolique lors d'un procès opposant la Senne à la commune de Forest, accusée d'entraver son débordement saisonnier.

Une clairière dans la Forêt de Soignes

Dans ce contexte de polarisation entre partisans de la reconnaissance de droits pour la nature et défenseurs des libertés consuméristes, Bruxelles est traversée par des tensions sociales croissantes qui menacent la paix civile et mettent en péril le fragile Pacte social-écologique.

Quatre lieux pour mieux comprendre

La rue Gray (Ixelles)

Autrefois régulièrement inondée lors d'épisodes de pluie intense et exposée aux îlots de chaleur urbains, la rue Gray est devenue un modèle d'aménagement urbain résilient face aux risques climatiques, ce qui lui a valu de recevoir, en 2046, le prestigieux prix européen du « quartier social-écologique exemplaire ».

Les anciennes voiries asphaltées ont laissé place à des rues perméables et végétalisées, où les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sol ou sont temporairement stockées dans des bassins paysagers bordés de massifs fleuris. Les façades et les toitures végétalisées, mais aussi des fontaines, brumisateurs et structures ombragées – installés chaque été par la Région dans le cadre du programme « Rue fraîche », inspiré d’une initiative viennoise du début des années 2020⁵¹ – viennent tempérer la chaleur lors des canicules. Les beaux jours, les enfants jouent dans la rue et les aîné·e·s s’y reposent sur les bancs de pierre fraîche.

L’interdiction des voitures individuelles a également favorisé la réappropriation de l’espace public dans cette rue jadis saturée par le trafic de l’avenue de la Couronne voisine. L’air y est sain, les façades autrefois noircies ont retrouvé leurs couleurs d’origine, et les bruits de moteur ont laissé place aux conversations. Seuls les cris des cyclistes, des personnes en fauteuil roulant et des parents avec poussette, dont les roues s’enfoncent ou glissent dans les interstices des pavés, viennent parfois troubler cette atmosphère paisible.

Outre l’environnement urbain, les bâtiments de la rue ont fait l’objet d’un vaste programme de rénovation et de réhabilitation. La majorité des immeubles, dont certains étaient devenus insalubres, sont aujourd’hui des bâtiments sobres à haut potentiel énergétique. Ils accueillent des logements sociaux, des logements à loyers régulés, ainsi que des services essentiels, dont une maison médicale, une crèche, un atelier de réparation et un petit centre culturel qui anime la vie du quartier. Le magasin de grande distribution a été reconverti en une halle de produits locaux, tandis que les panneaux publicitaires commerciaux ont été démantelés ou remplacés par des affiches à visée civique ou culturelle.

⁵¹ Pour en savoir plus sur le projet *Coole Straßen* à Vienne, voir la page dédiée dans la « [Well-being economy toolbox](#) »

Ces transformations ont considérablement amélioré la santé et le bien-être des habitant·e·s. Mais elles ne vont pas sans tensions : certaines familles nombreuses dénoncent les effets de l'Ordonnance Logements suffisants qui établit une taille maximum pour les habitations, comme en témoignent les affiches du mouvement *Mon chez-moi, mon choix* collées sur certaines fenêtres de la rue.

Les logements sociaux de la rue de la Semence (Molenbeek)

Inauguré en 2025 et géré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le compte du Logement Molenbeekois, l'ensemble de la rue de la Semence illustre l'évolution du parc social bruxellois vers plus de sobriété et de mixité.

Initialement conçu pour 31 ménages, il en accueille aujourd'hui 37, grâce à l'ajout d'un étage supérieur et à une reconfiguration ingénieuse des espaces intérieurs. Les anciens parkings souterrains ont été transformés en buanderies et en espaces partagés de rangement et d'entretien de vélos. Certains appartements disposent désormais d'une cuisine commune, favorisant la sobriété spatiale et la convivialité entre voisin·e·s.

Les logements, tous conformes aux normes minimales et maximales de surfaces habitables par personne, sont isolés selon des pratiques low-tech et équipés d'un calorimètre limitant la température à 19 °C – bien que des rumeurs courent que certain·e·s résident·e·s auraient trouvé le moyen de débrider le système. Sur les toits, les panneaux solaires installés par la Région après le blackout de l'été 2036 rappellent les enjeux de sécurité énergétique auxquels Bruxelles fait toujours face.

Au rez-de-chaussée, une épicerie coopérative et une crèche de quartier apportent une vitalité nouvelle au complexe. Dehors, les façades végétalisées et la végétation dense qui entourent les bâtiments filtrent la chaleur et le bruit, tandis qu'une aire de jeux, des bancs et un potager collectif animent les abords des immeubles. On y croise des enfants courant entre les bacs de culture, des personnes âgées récoltant des légumes et des résident·e·s réparant leurs vélos sous le préau.

Autrefois réservé à des ménages à faibles revenus, le site accueille désormais des habitant·e·s de profils socio-économiques variés, favorisant une mixité sociale qui se manifeste au quotidien : entraide entre voisin·e·s, fêtes de quartier, repas collectifs.

Cette évolution du complexe résidentiel ne se fait toutefois pas sans heurts. Plusieurs anciens habitant·e·s disent se sentir dépossédés de leur intimité par des règles de vie collective et contraints par des standards de sobriété qu'ils jugent liberticides. Certains nouveaux venus, souvent hautement diplômés et animés par un idéal de vie communautaire, évoquent de leur côté les déconvenues du quotidien partagé et les difficultés du vivre-ensemble, liées aux différences de modes de vie et d'habitudes.

L'avenue de la Princesse Paola (Uccle)

Lorsqu'on entre sur l'avenue de la Princesse Paola, on pourrait croire que rien n'a changé depuis les années 2020. La route asphaltée est toujours là, bordée de grands arbres et de haies épaisses où nichent les oiseaux. À première vue, la seule différence visible dans l'espace public est le nouvel arrêt de la STIB, où les habitant·e·s attendent, toutes les cinq minutes, le passage feutré du bus électrique. Mais derrière la végétation, les habitations témoignent des mutations et des tensions sociales à l'œuvre dans le quartier.

Une partie des grandes maisons unifamiliales ont été rénovées selon des approches low-tech, rehaussées d'un ou plusieurs étages, et scindées en différentes unités de logement – dont certains sociaux. Devant ces nouvelles habitations plurifamiliales sobres à haut potentiel énergétique, les pelouses bien coupées et les emplacements de voiture ont cédé la place à des potagers et vergers collectifs, ainsi qu'à des abris à vélos partagés. Sur certaines parcelles, on aperçoit les rangées de vignes du « [Vignoble Paola](#) », né en 2025 de l'initiative d'un collectif d'habitant·e·s et aujourd'hui étendu à plusieurs rues avoisinantes.

Quelques maisons ont été réaffectées à des services de proximité – petite épicerie, garderie d'enfants, bibliothèque – créant de nouvelles centralités dans ce quartier

historiquement résidentiel. Le matin, des parents déposent leurs enfants à pied à la garderie ; le soir, des voisins s'attardent devant l'épicerie pour échanger quelques mots. Ces réaffectations ont été rendues possibles par la reprise, par la Région, de maisons laissées vacantes à la suite de successions non réglées.

D'autres propriétés, en revanche, n'ont que peu changé. Si la plupart d'entre elles ont été rénovées pour répondre aux normes énergétiques, elles demeurent de grands logements unifamiliaux dépassant les plafonds de surface habitable par personne fixés par la Région, et ne sont pas équipées de calorimètres limitant la température à 19 °C, pourtant obligatoires. Leurs occupants continuent d'utiliser leurs voitures au quotidien au moyen de certificats de déplacement individuel frauduleux ou ponctuellement pour rejoindre les « masses critiques » d'automobilistes réclamant le droit de circuler librement dans la capitale.

Certains ont même érigé des clôtures autour de leurs propriétés pour se prémunir de toute réquisition foncière ou mutualisation d'espaces verts. Derrière ces jardins clos, des voisins, unis par la crainte de voir menacés leurs droits de propriété privée et leurs libertés individuelles, s'organisent – autour d'un barbecue ou d'une réunion improvisée – pour s'opposer à ce qui, à leurs yeux, incarne un « autoritarisme vert ».

La friche Josaphat (Schaerbeek)

Autrefois convoitée par les promoteurs immobiliers, la friche Josaphat a été placée en 2030 sous le statut de bien commun en application de l'Ordonnance de transpropriation. Sa gestion est assurée par un comité mixte réunissant habitant·e-s du quartier, associations de protection de la nature, écologues et urbanistes mandaté·e-s par la Région. Le site reflète la philosophie de l'aménagement urbain bruxellois contemporain : un espace pensé pour concilier fonctions sociales et écologiques.

Sur la partie déjà artificialisée, les anciennes infrastructures ont été réhabilitées en logements sociaux sobres en espace et en énergie, conçus pour répondre à la demande locale sans empiéter sur les sols vivants. Cette zone accueille aussi des services essentiels – épicerie, maison médicale, salle culturelle – fréquentés à pied ou à vélo par les habitant·e-s du quartier.

Au centre du site, une ferme éducative s'étend entre les potagers collectifs et les vergers en fleurs. On y croise des agriculteur·rice·s urbain·e·s qui récoltent les légumes destinés aux cantines voisines, des travailleur·euse·s en reconversion dans l'agroécologie, ainsi que des enfants – parfois accompagnés de leurs parents – venus apprendre à jardiner. Le lieu est devenu un point de ralliement pour le quartier : on s'y retrouve pour les marchés du samedi, les formations ou les fêtes de saison.

Autour de cette zone cultivée, la végétation spontanée a été largement préservée et aménagée pour offrir des îlots de fraîcheur et absorber les eaux de pluie. En été, lorsque les températures deviennent intenable, l'espace attire les riverain·e·s venu·e·s s'abriter de la chaleur. Ces aménagements renforcent la résilience du quartier tout en protégeant la biodiversité urbaine.

Mais ce projet urbain social-écologique ne fait pas l'unanimité. À la lisière du site, une communauté vitaliste a dressé ses tentes dans la dernière parcelle restée à l'état de friche. Ses membres refusent toute intervention humaine et réclament que le lieu soit rendu aux non-humains – pour en faire un espace libre, livré à la dynamique propre du vivant.

État des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles en 2050

Les politiques visant à limiter l'extrême richesse – par l'instauration d'un plafond de revenu et de patrimoine – ainsi que les mesures restreignant les modes de consommation non généralisables sur le plan écologique (ex. : limitation de l'usage de la voiture, de la taille des logements, de la température de confort) ont permis, à travers la régulation des pratiques des « élites polluantes », de réduire les inégalités de contribution aux dégradations écologiques. Ces politiques de sobriété ont entraîné une réduction drastique de l'empreinte écologique des ménages les plus privilégiés, qui était, au début du siècle, nettement plus élevée que celle des ménages modestes, notamment en raison d'un usage accru de la voiture, de logements plus spacieux et d'une consommation plus importante de biens et de services.

Des inégalités de contribution aux dégradations écologiques persistent toutefois, notamment en raison des pratiques frauduleuses et des contournements des normes de sobriété qui se sont développés. Par ailleurs, de nouvelles formes d'inégalités apparaissent, liées à l'appropriation différenciée de ces normes. On observe en effet des écarts d'accès, de connaissance et de compréhension des nombreuses réglementations adoptées par la Région, ainsi que de capacité à accomplir les démarches administratives qu'elles impliquent (ex. : acquisition de certificats de déplacement individuel), à s'adapter aux changements sociétaux qu'elles induisent, à maintenir des liens sociaux (notamment face à l'interdiction de l'usage de la voiture ou au bridage des appareils connectés), ou encore à faire face aux tensions et violences sociales que ces transformations peuvent susciter. Parmi les groupes sociaux les plus susceptibles d'être touchés par ces inégalités figurent notamment les personnes âgées, celles vivant en marge de la société, celles qui maîtrisent mal la langue (écrite ou parlée), celles disposant d'un faible niveau d'éducation ou de références culturelles différentes, les personnes présentant une santé mentale fragile, celles vivant loin de leur famille, ainsi que les personnes en situation de handicap, les femmes et les enfants.

La mise en place d'un revenu et de services de base universels a, de son côté, permis de réduire les inégalités d'accès aux alternatives durables, rendant les politiques d'exnovation plus justes. Des ressources financières suffisantes et des services publics gratuits ou très abordables élargissent désormais l'accès à un logement sobre et à haut potentiel énergétique, à des modes de mobilité douce ou active, ou encore à une alimentation bio et locale. L'offre de services reste toutefois spatialement inégale : les communes aisées et moins denses (Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem) disposent d'une offre plus importante par habitant·e·s et souvent de meilleure qualité que les quartiers du centre. En outre, malgré l'automatisation des droits, l'accès au revenu et aux services de base n'est pas assuré pour certains publics « hors radars », tels que les personnes sans papiers ou sans domicile fixe.

Les politiques ambitieuses mises en œuvre par la Région ont par ailleurs permis d'améliorer substantiellement la qualité de l'environnement urbain, et, par extension, de réduire les inégalités de distribution des biens et des maux environnementaux. La verdurisation de la ville a contribué à atténuer les écarts en matière d'accès aux

infrastructures vertes, même si, comme nous le verrons plus loin, certaines formes d'inégalités subsistent. Les nuisances environnementales « classiques » – telles que les pollutions atmosphériques, sonores et lumineuses – qui touchaient autrefois de façon disproportionnée les habitant·e·s des quartiers populaires denses, se sont fortement réduites.

Toutefois, l'intensification des risques liés aux vagues de chaleur, aux inondations ou encore aux pandémies induites par le changement climatique global engendre de nouvelles nuisances et de nouvelles lignes de fracture. Si la verdurisation de la ville et l'établissement d'une protection sociale-écologique ont renforcé la résilience collective, certaines populations demeurent particulièrement vulnérables. Parmi elles figurent notamment les personnes âgées isolées, les malades chroniques, les enfants, les femmes, ainsi que certaines espèces animales et végétales dont la santé – voire la survie – reste menacée par les effets du dérèglement climatique.

Au niveau procédural, la mise en place du Conseil régional de la transition juste et de l'Assemblée citoyenne permanente pour une économie du bien-être a permis d'élargir et de renforcer la participation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques environnementales. En impliquant davantage certains groupes jusqu'alors peu ou pas consultés – notamment les organisations de lutte contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que les « citoyen·ne·s ordinaires » –, ces nouvelles instances ont contribué à réduire les inégalités de participation. Cependant, certains groupes sociaux marginalisés (ex. : personnes sans papiers ou sans domicile fixe), demeurent exclus de ces délibérations, et des asymétries de pouvoir persistent dans les processus décisionnels. En outre, bien qu'ils soient directement concernés par les décisions débattues, les êtres vivants non humains, les générations futures et les populations vivant au-delà des frontières régionales sont toujours insuffisamment représentés dans les instances délibératives.

Enfin, l'adoption du *Brussels Donut* comme principale boussole d'action publique contribue à une plus grande reconnaissance des besoins des êtres humains et non humains vulnérables dans les politiques et la planification urbaines. Toutefois, l'approche technocratique et anthropocentrée qui préside le développement des indicateurs du *Donut* ne permet pas d'appréhender pleinement la diversité des besoins et des vulnérabilités. Elle laisse ainsi subsister une inégalité de reconnaissance entre le vécu subjectif des habitant·e·s et les représentations objectives du bien-être, entre les besoins des humains et ceux des autres formes de vie.

Inégalités en matière d'infrastructures vertes

Les politiques de préservation des sols vivants et de verdurisation de la ville ont permis de réduire les inégalités de distribution des infrastructures vertes ainsi que les inégalités d'accès aux espaces verts. Les quartiers denses du centre-ville, autrefois très minéraux, disposent désormais de toitures, de façades, de cours d'école et d'intérieurs d'îlots végétalisés, ainsi que de micro-forêts urbaines, de jardins partagés et de potagers collectifs. Ces infrastructures vertes contribuent à renforcer l'autonomie alimentaire et à réduire la vulnérabilité aux risques climatiques des populations de ces quartiers. Elles rendent également la ville plus habitable pour les animaux et les plantes.

Cependant, en raison du tissu urbain préexistant et des difficultés persistantes à désartificialiser les sols, la taille, la qualité et la continuité écologique des infrastructures vertes dans les zones denses restent inférieures à celles des quartiers plus périphériques. Si la verdurisation a permis d'atténuer les effets des îlots de chaleur urbains, le stress thermique demeure une menace importante pour la santé physique et mentale – et, plus largement, pour le bien-être – des personnes ne vivant pas à proximité immédiate d'un espace vert pouvant servir de refuge. Dans ces quartiers, certains animaux et végétaux souffrent également du stress thermique et d'un déficit d'accès à l'habitat, entraînant localement leur raréfaction, voire leur disparition.

Inégalités en matière de logement

La combinaison de politiques visant à accélérer la rénovation du parc immobilier et à réguler le marché du logement a permis de réduire de façon significative les inégalités d'accès à un logement abordable et de qualité, tout en diminuant l'empreinte écologique du secteur résidentiel. Les politiques de sobriété ont également contribué à réduire l'impact environnemental du logement, mais aussi à atténuer les inégalités de consommation d'énergie et d'espace liées à l'habitat.

Ces politiques génèrent toutefois des formes d'inégalités inédites, liées à des différences de capacité à s'approprier les nouvelles normes. L'obligation de limiter la température de confort à 19 °C peut ainsi affecter de manière disproportionnée certains groupes sociaux, notamment les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, plus sensibles au froid. Quant aux normes fixant une surface maximale habitable par personne, elles peuvent avoir des effets négatifs sur les personnes isolées, en les empêchant de disposer de suffisamment d'espace pour accueillir leurs proches, mais aussi sur les familles – et tout particulièrement les femmes – en augmentant le risque de violences conjugales lié à la promiscuité. Ce risque est d'autant plus préoccupant dans le contexte d'intensification des vagues de chaleur et des pandémies, susceptibles d'accroître les tensions domestiques.

Inégalités en matière de mobilité

Le déploiement d'un service public de mobilité collective et active, gratuit pour tous·tes les utilisateur·rice·s et sur l'ensemble du territoire, a permis de réduire les inégalités d'accès à la mobilité qui touchaient autrefois les habitant·e·s de certaines zones excentrées. En assurant un accès universel à des alternatives durables, cette offre de service a également contribué à rendre plus justes les politiques d'exnovation de la voiture individuelle.

La quasi-disparition de la voiture individuelle a, de son côté, permis de réduire significativement l'empreinte écologique du système de transport, ainsi que les inégalités de contribution aux dégradations écologiques et d'exposition à leurs impacts. Les populations les moins privilégiées – qui, au début du siècle, étaient les plus exposées aux nuisances générées par les voitures alors qu'elles en possédaient moins – bénéficient des bienfaits d'un environnement sans voiture : un air plus sain, le calme retrouvé, et la réappropriation de l'espace public, avec ses effets positifs sur la santé et

le bien-être. Les espèces animales et végétales profitent également de cette transformation, même si elles demeurent affectées par la fragmentation de leurs habitats due aux infrastructures de transport encore présentes.

Cependant, l'interdiction de la voiture individuelle génère des impacts distributifs, liés à des difficultés d'appropriation de ces nouvelles normes. Certaines personnes ne maîtrisant pas la langue (écrite ou parlée), peu éduquées ou socialement marginalisées peuvent ignorer l'existence de cette interdiction ou ne pas comprendre pleinement ce qu'elle implique, conduisant à des formes de délinquance non intentionnelle et aux violences institutionnelles ou policières qui en découlent. Ces mêmes groupes – mais aussi des personnes âgées – peuvent rencontrer des difficultés pour effectuer les démarches administratives nécessaires à l'obtention d'un certificat de déplacement individuel permettant de déroger à la règle pour motif impérieux, ou ne pas y recourir faute d'information ou de confiance dans les institutions.

Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050⁵²

Pam (37 ans, Auderghem), une personne racisée, faiblement qualifiée et précaire économiquement, vivant avec son partenaire et ses enfants⁵³

« Notre appartement est lumineux et bien isolé, même si les chambres sont étroites. J'y passe beaucoup de temps : pour l'instant, je n'ai pas de travail à l'extérieur. Je m'occupe du foyer et des enfants. J'aime cuisiner, regarder des vidéos de bricolage et rester en contact avec ma famille.

Je suis tout le temps soigneuse par rapport aux data. L'autre jour, j'avais grillé mon quota en parlant avec ma mère, je ne pouvais plus utiliser la navigation ni la traduction, et j'ai renoncé à conduire mon fils à un anniversaire dans un quartier que je ne connais pas.

C'est bien, ici, mais on est un peu à l'étroit lors des canicules. Les enfants se disputent beaucoup, et mon mari est plus irritable quand il fait chaud. Parfois je m'imagine prendre les enfants et rentrer en Thaïlande. Ma famille a une ferme biologique là-bas. Je m'y connais donc bien, même si toutes les plantes ne se ressemblent pas. »

⁵² Ces témoignages de personnages fictifs ont été imaginés par les participant·e·s de l'atelier d'analyse des inégalités sociales-écologiques dans les scénarios au cours d'un jeu de rôle, puis retravaillés par l'équipe de recherche.

⁵³ Témoignage traduit du Thai

Vero (80 ans, Forest), une retraitée touchant une maigre pension et vivant seule dans un immeuble des années 1930 situé dans un quartier dense

« C'est tellement triste, ici, par rapport à tous ces autres immeubles jeunes et rénovés ! J'habite au dernier étage et malgré la verdurisation, j'ai trop chaud en été. Et froid en hiver. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de m'octroyer un logement dans un autre quartier. La mauvaise, c'est que c'est vraiment compliqué de déménager avec l'interdiction de rouler en ville.

On me dit que je n'ai qu'à déménager à vélo. Vous savez, j'ai quand même 80 ans ! Heureusement que mon fils m'aide pour obtenir la dérogation pour la camionnette.

Je serai contente quand ce sera fait, même si j'ai peur de me sentir seule. Ma famille est trop loin et je ne sais pas si je vais réussir à garder le contact avec mes amis du potager et du groupe d'observation du ciel. Les transports en commun, c'est pas trop pour moi. »

Anectje (moins d'un an, ferme pédagogique sur l'ancien terrain de golf d'Anderslecht), un animal sauvage vulnérable aux risques climatiques et environnementaux

« Je m'appelle Anectje. J'ai moins d'un an. Je me déplace en rampant et me nourris de fractions de végétation en décomposition. Je ~~connais~~ connais beaucoup d'animaux du sol et je communique avec les plantes également.

J'aime aller chercher des nouveaux sols et de nouvelles sources de bonne nourriture, même si certaines zones sont encore toxiques pour moi, à cause des activités du passé.

Là, il n'a pas plu depuis deux mois, et le sol est très dur et sec. Il m'empêche d'avancer pour accéder à la nourriture. Je me sens très faible. »